

Pengaruh Arlindo terhadap Durasi dan Intensitas Siklon Tropis di Pasifik Barat Laut dan Samudra Hindia Selatan

Nindya Pradita^{1*}, Saveira Fairuz Ismah², dan Dendi Rona Purnama³

^{1,2,3} Prodi Meteorologi, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

^{*}E-mail: nindyapradita11mipa6@gmail.com

ABSTRAK - Arlindo telah dikenal luas sebagai satu-satunya saluran yang melewati daerah tropis dimana terjadi pertukaran massa air antar samudra, yaitu dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia, dari Pasifik Barat Laut ke Samudra Hindia Selatan. Arlindo memiliki karakteristik yang sangat berkaitan dengan fenomena alam yang terjadi akibat gabungan dari proses-proses dinamika atmosfer dan samudra yang dipicu oleh adanya perubahan atau anomali iklim di Samudra Pasifik, yang nantinya berdampak pula terhadap keadaan iklim di Indonesia. Arlindo dapat mempengaruhi ENSO yang apabila terjadi akan menyebabkan berbagai bencana hidrometeorologi, salah satunya siklon tropis. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari intensitas arlindo terhadap siklon tropis di Pasifik Barat Laut dan Samudra Hindia Selatan. Data yang digunakan adalah data siklon tropis dari JAXA (*Japan Aerospace Exploration Agency*), NII (*National Institute of Informatics*), dan BoM (*Bureau of Meteorology*) mulai tahun 1993-2017. Untuk intensitas Arlindo, digunakan data arus geostropik di perairan Indonesia yang didapat dari data *Copernicus Marine*. Hasilnya menunjukkan bahwa saat intensitas arlindo melemah, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap durasi siklon tropis di Samudra Hindia Selatan, namun tidak untuk intensitas siklonnya. Sementara itu, tidak ada signifikansi baik pada durasi maupun intensitas siklon di Pasifik Barat Laut.

Kata kunci: arlindo, siklon tropis, el nino, la nina

ABSTRACT - *Indonesian Throughflow (ITF) has been widely known as the only channel that passes through the tropics where there is an exchange of water mass between oceans, that is from the Pacific Ocean to the Indian Ocean, from the Northwest Pacific to the South Indian Ocean. Indonesian Throughflow has characteristics that are very related to natural phenomena that occur due to a combination of atmospheric and oceanic dynamics processes triggered by climate changes or anomalies in the Pacific Ocean, which will also have an impact on the climate in Indonesia. Indonesian Throughflow can influence ENSO, which in the event will cause various hydrometeorological disasters, one of which is tropical cyclones. The purpose of this study was to see the effect of the intensity of the Indonesian Throughflow on tropical cyclones in the Northwest Pacific and the South Indian Ocean. The data used are tropical cyclone data, which is obtained from JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), NII (National Institute of Informatics), and BoM (Bureau of Meteorology) from 1993-2017. For Indonesian Throughflow intensity, geostrophic current data in Indonesia are obtained from Copernicus Marine. The results show when the Indonesian Throughflow intensity decreases, there will be a significant increase in the duration of the tropical cyclones in the South Indian Ocean, but not for the intensity of the tropical cyclones itself. Meanwhile, there is no significant either in the duration or the intensity of the tropical cyclone in the Northwest Pacific.*

Keywords: *indonesian throughflow, tropical cyclone, el nino, la nina*

1. PENDAHULUAN

Siklon tropis dapat menyebabkan dampak yang sangat merusak bagi daerah yang dilewatinya. Tidak salah apabila siklon tropis dianggap sebagai bencana yang paling mematikan karena dapat berpengaruh terhadap struktur geomorfologi dan ekologi, terutama di lautan.¹ Siklon tropis sendiri ialah pusaran atmosferik kuat yang terbentuk di atas lautan tropis yang hangat dan merupakan tingkatan dewasa dalam gangguan tropis.^{2,3} Menurut BMKG,⁴ siklon tropis dapat terbentuk dengan persyaratan berikut ini:

1. Suhu permukaan laut sekurang-kurangnya 26.5° C hingga ke kedalaman 60 meter.
2. Kondisi atmosfer yang tidak stabil yang memungkinkan terbentuknya awan Cumulonimbus. Awan-awan ini, yang merupakan awan-awan guntur, dan merupakan penanda wilayah konvektif kuat, adalah penting dalam perkembangan siklon tropis.
3. Atmosfer yang relatif lembab di ketinggian sekitar 5 km. Ketinggian ini merupakan atmosfer paras menengah, yang apabila dalam keadaan kering tidak dapat mendukung bagi perkembangan aktivitas badai guntur di dalam siklon.
4. Berada pada jarak setidaknya sekitar 500 km dari ekuator. Meskipun memungkinkan, siklon jarang terbentuk di dekat ekuator.
5. Gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi berupa angin yang berpusar yang disertai dengan pempunan angin.
6. Perubahan kondisi angin terhadap ketinggian tidak terlalu besar. Perubahan kondisi angin yang besar akan mengacaukan proses perkembangan badai guntur.

Sama seperti namanya, siklon tropis merupakan siklon yang tumbuh di perairan sekitar daerah tropis, yang memiliki suhu muka laut yang hangat. Indonesia yang berada di daerah ekuator tropis sejatinya bukan daerah yang dilintasi siklon tropis. Namun, pembentukan siklon tropis di daerah Pasifik Barat Laut dan Samudra Hindia Selatan dapat mempengaruhi keadaan cuaca di wilayah Indonesia.⁵

Selain siklon tropis, fenomena lain yang dapat menyebabkan kondisi cuaca atau iklim yang ekstrim di daerah tropis ialah fenomena El Nino (La Nina).⁵ ENSO telah dikenal sebagai faktor utama dalam modulasi keberagaman antar tahunan dari aktivitas siklon tropis di wilayah Pasifik Barat Laut.^{6,7,8,9,10} Selain itu, El Nino (La Nina) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap intensitas dan masa hidup siklon di sekitar wilayah Indonesia.¹¹

Salah satu indikator untuk mempelajari fenomena El Nino dan La Nina adalah dengan mempelajari Arus Lintas Indonesia atau Arlindo (*Indonesian Throughflow*, ITF).¹² Arlindo telah dikenal luas sebagai satu-satunya saluran yang melewati daerah tropis dimana terjadi pertukaran massa air antar samudra, yaitu dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia, dari Pasifik Barat Laut ke Samudra Hindia Selatan.¹³ Arlindo merupakan massa air yang mengalir terutama pada lapisan termoklin, yaitu lapisan dimana suhu pada kolom air turun cepat terhadap kedalaman, dimana lapisan tersebut terdapat pada kedalaman sekitar 75-200 meter dan dapat bervariasi pada lokasi dan musim yang berbeda.¹⁴ Arlindo mempunyai karakteristik yang sangat terkait dengan fenomena besar alami yang terjadi di bumi ini seperti El Nino dan La Nina.¹⁴ Kedua fenomena besar itu merupakan gabungan (*coupling*) proses-proses dinamika atmosfer dan samudra yang dipicu oleh terjadinya perubahan atau anomali iklim di Samudra Pasifik.¹⁴ Terjadinya El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik akan memberikan pengaruh yang nyata pula pada intensitas aliran Arlindo.¹⁴ Pada saat terjadinya El Nino, intensitas aliran Arlindo melemah, dan sebaliknya terjadi pada saat La Nina.¹⁴

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari intensitas Arlindo terhadap siklon tropis di Pasifik Barat Laut dan Samudra Hindia Selatan. Siklon tropis tersebut akan dikategorikan menggunakan Skala Saffir-Simpson (*Saffir-Simpson Hurricane Scale*), yaitu pengkategorian dari 1 sampai 5 pada siklon tropis berdasarkan pada kecepatan angin (tabel 1).¹⁵

Tabel 1. Skala Saffir-Simpson

Kategori	Keterangan
1	64-82 knot 119-153 km/jam
2	83-95 knot 154-177 km/jam
3	96-112 knot 178-208 km/jam
4	113-136 knot 209-251 km/jam
5	≥ 137 knot ≥ 252 km/jam

2. METODE

Data kecepatan angin siklon tropis yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari JAXA (*Japan Aerospace Exploration Agency*), NII (*National Institute of Informatics*), dan BoM (*Bureau of Meteorology*) mulai tahun 1993-2017, dengan daerah pengambilan data siklon tropis untuk di Pasifik Barat Laut (*Northwest Pasific*, NWP) berada pada koordinat 0-30°LU dan 110°BT-150°BT dan untuk di Samudra Hindia Selatan (*South Indian Ocean*, SIO) berada pada koordinat 0-30°LS dan 90°BT-130°BT (gambar 1). Sebagai pembandingnya, data kecepatan Arlindo digunakan data arus geostropik kedalaman 200 m di perairan Indonesia yang didapat dari data *Copernicus Marine* (<http://marine.copernicus.eu/>) pada koordinat 3°LU-11°LS dan 115°BT-130°BT (gambar 1). Selanjutnya, data kecepatan arlindo tersebut dianalisis secara spasial menggunakan perangkat lunak *GrADS* untuk melihat secara langsung hasil olahannya terutama dalam skala bulanan.

Gambar 1. Lokasi penelitian

Setelah didapatkan data siklon tropis dan data kecepatan Arlindo, kedua data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Dalam penelitian ini akan dianalisis

mengenai hubungan antara kecepatan Arlindo terhadap durasi dan intensitas siklon tropis di Pasifik Barat Laut dan Samudra Hindia Selatan, yaitu dengan mencari nilai regresi, koefisien korelasi dan nilai probabilitasnya.

Menurut Levin dan Rubin,¹⁶ nilai regresi digunakan untuk menentukan sifat-sifat serta kekuatan dari hubungan antara dua variabel serta memprediksi nilai dari suatu variabel yang belum diketahui dengan didasarkan pada observasi masa lalu terhadap variabel tersebut dan variabel-variabel lainnya. Kendati demikian, meskipun nilai dari regresi yang dihasilkan kecil, belum tentu hubungan antara ke dua variabel tersebut tidak signifikan. Maka dari itu, diperlukan untuk mencari nilai probabilitas.

Nilai probabilitas (*P-Value*) ialah suatu ukuran dari jumlah pasti bukti yang bertentangan dengan H_0 di mana semakin kecil nilai probabilitasnya, semakin banyak bukti yang bertentangan dengan H_0 .¹⁷ Nilai probabilitas maksimal yang digunakan adalah 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan terhadap korelasi tersebut adalah sebesar 95%.

Selain penelitian diatas, dalam penelitian ini akan dianalisis pula pengaruh El Nino (La Nina) terhadap durasi dan intensitas siklon tropis dari tahun 1989-2018 dengan area penelitian berada pada koordinat $90^{\circ}\text{BT}-150^{\circ}\text{BT}$ dan $30^{\circ}\text{LU}-30^{\circ}\text{LS}$ (gambar 1). Analisis tambahan ini dilakukan untuk dibandingkan dengan analisis pertama. Data siklon tropis yang digunakan dalam analisis kedua ini diperoleh dari JAXA (*Japan Aerospace Exploration Agency*), IMD (*India Meteorological Department*), NII (*National Institute of Informatics*), dan BoM (*Bureau of Meteorology*) dari tahun 1989 sampai 2018. Sementara itu, data indeks Nino 3.4 mingguan diperoleh dari NOAA (*National Oceanic and Atmospheric Administration*). Sama halnya seperti analisis pertama, pada analisis kedua akan menggunakan metode statistik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keadaan Arlindo di Indonesia

Arus Lintas Indonesia sebagai arus yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, mengalir di bagian laut dalam kawasan timur Kepulauan Indonesia dan mempengaruhi sifat-sifat fisis dan kimiawi dari kedua Samudra tersebut.^{18,19} Secara umum, Arlindo bergerak dari Pasifik Barat Laut menuju Samudra Hindia Selatan, dimana Selat Makassar menjadi pintu gerbang utama masuknya Arlindo ke perairan Indonesia (gambar 2).

Gambar 2. Rata-rata arah Arlindo (a) dan rata-rata kecepatan Arlindo (b) pada kedalaman 200 m dari tahun 1993-2017.

Menurut Gordon,²⁰ Arlindo mengalirkan massa air ke Samudra Hindia dengan total sekitar 10 Sv (1 Sverdrup = 1 juta m³/detik) yang sebagian besar melewati Selat Makassar (8 Sv), kemudian keluar lewat Selat Ombai (4,5 Sv), Celah Timor (4,3 Sv) dan Selat Lombok (1,7 Sv). Hal ini sesuai dengan gambar 2 yang menunjukkan keadaan rata-rata kecepatan Arlindo dari kurun waktu 1993-2017.

Kecepatan arus yang dominan terlihat dalam gambar 2 adalah sebesar 0,3 m/s pada kedalaman 200 m dan cenderung lebih cepat di area Selat Makassar dengan kecepatan arus sekita 0,7 m/s. Daerah Selat Makassar sebelah utara sebagai pintu gerbang utama Arlindo dengan Selat Ombai memiliki kecepatan arus rata-rata yang relatif sama, yaitu sekita 0.4 m/s.

3.2 Analisis Hubungan El Nino(La Nina) dengan Siklon Tropis di sekitar wilayah Indonesia

ENSO telah dikenal sebagai faktor utama dalam modulasi keberagaman antar tahunan dari aktivitas siklon tropis di wilayah Pasifik Barat Laut. Analisis hubungan antara El Nino (La Nina) dan siklon tropis ini diperlukan untuk membandingkan hasil analisis antara Arlindo dengan siklon tropis. Analisis ini dipertimbangkan dikarenakan terjadinya El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik akan memberikan pengaruh yang nyata pada intensitas aliran Arlindo. Hasil dari analisis hubungan ENSO (sumbu x) dengan intensitas dan durasi siklon tropis (sumbu y) di sekitar wilayah Indonesia dalam grafik pencar dan tabulasi dapat dilihat pada gambar 3 dan tabel 2.

Gambar 3. Grafik pencar analisis hubungan El Nino (La Nina) dengan durasi siklon tropis di selatan ekuator (a), intensitas siklon tropis di selatan ekuator (b), durasi siklon tropis di utara ekuator (c), intensitas siklon tropis di utara ekuator (d), durasi siklon tropis di semua wilayah penelitian (e) dan intensitas siklon tropis di semua wilayah penelitian (f).

Tabel 2. Hasil analisis pengaruh El Nino (La Nina) terhadap siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia

Analisis	Wilayah	Nilai Regresi (R ²)	Koefisien Korelasi (R)	Nilai Probabilitas	Ket.
Intensitas Siklon	Total	0.01787	0.13369	0.001692	Signifikan
	Utara	0.01895	0.13764	0.005764	Signifikan
	Selatan	0.01398	0.11823	0.152373	Tidak Signifikan
Durasi Siklon	Total	0.04249	0.20614	1.11E-06	Signifikan
	Utara	0.06189	0.24877	4.52E-07	Signifikan
	Selatan	0.01047	0.10233	0,215846	Tidak Signifikan

Dari tabel 2 terlihat bahwa El Nino (La Nina) secara signifikan dapat mempengaruhi intensitas dan durasi siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia, terutama di sebelah utara ekuator atau dapat dikatakan di wilayah Pasifik Barat Laut. Dengan korelasi yang positif memiliki arti bahwa semakin besar indeks Nino 3.4 (mengarah ke fenomena El Nino) maka intensitas dan durasi siklon akan bertambah pula. Sementara itu, tidak ada pengaruh El Nino (La Nina) terhadap siklon tropis di sebelah selatan ekuator atau di wilayah Samudra Hindia Selatan.

3.3 Analisis Hubungan Arlindo dengan Siklon Tropis

Menurut LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia),¹⁴ Arlindo mempunyai karakteristik yang sangat terkait dengan fenomena besar alam, beberapa diantaranya yaitu fenomena El Nino dan La Nina. Pada saat terjadinya El Nino, intensitas aliran Arlindo melemah, dan sebaliknya terjadi pada saat La Nina. Dalam analisis hubungan El Nino (La Nina) dengan siklon tropis, telah dijelaskan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari terjadinya El Nino (La Nina) terhadap fenomena siklon tropis terutama di daerah Pasifik Barat Laut. Gambar 4 Menjelaskan hasil analisis hubungan antara kecepatan Arlindo (sumbu x) terhadap durasi dan intensitas siklon tropis (sumbu y) dalam grafik pencar dan lebih lanjut dijelaskan dalam tabel 3

Gambar 4. Grafik pencar analisis hubungan Arlindo dengan durasi siklon tropis di SIO (a), intensitas siklon tropis di SIO (b), durasi siklon tropis di NWP (c) dan intensitas siklon tropis di NWP (d).

Tabel 3. Hasil analisis pengaruh Arlindo terhadap siklon tropis

Analisis	Wilayah	Nilai			Ket.
		Regresi (R ²)	Koefisien Korelasi (R)	Nilai Probabilitas	
Durasi Siklon	NWP	8.57E-05	-0.00926	0.86998	Tidak Signifikan
	SIO	0.07809	-0.27946	0.01322	Signifikan
Intensitas Siklon	NWP	0.00125	-0.03533	0.53212	Tidak Signifikan
	SIO	0.01157	0.10755	0.34866	Tidak Signifikan

Secara umum, hubungan antara Arlindo dengan siklon tropis memiliki koefisien korelasi yang negatif. Namun, tabel 3 menunjukkan bahwa Arlindo hanya berpengaruh secara signifikan terhadap durasi siklon di Samudra Hindia Selatan (gambar 4a), yang berarti semakin kecil kecepatan dari Arlindo, durasi siklon tropis di Samudra Hindia Selatan akan semakin lama. Sementara itu, tidak ada korelasi yang signifikan untuk di daerah Pasifik Barat Laut.

3.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa Arlindo berpengaruh terhadap siklon tropis, khususnya terhadap durasi siklon tropis di wilayah Samudra Hindia Selatan. Meskipun untuk nilai regresinya dalam hal ini tergolong rendah, tetapi memiliki nilai probabilitas yang signifikan. Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa semakin kecil kecepatan dari Arlindo, durasi siklon di Samudra Hindia Selatan juga akan semakin lama.

Sementara itu, intensitas siklon di Pasifik Barat Laut dan Samudra Hindia Selatan serta durasi siklon di Pasifik Barat Laut memiliki nilai regresi yang lebih kecil dibandingkan dengan durasi siklon di Samudra Hindia Selatan serta nilai probabilitas yang tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa Arlindo hanya memiliki korelasi yang kecil

terhadap durasi dan intensitas siklon di wilayah tersebut serta tidak berpengaruh terhadap durasi dan intensitas siklon pada wilayah tersebut.

Kemudian, sebagai pembandingan juga ditampilkan analisis pengaruh ENSO terhadap siklon disekitar wilayah Indonesia. Dimana berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa ENSO secara signifikan dapat mempengaruhi intensitas dan durasi siklon di utara ekuator dengan nilai korelasi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar indeks Nino 3.4 (mengarah ke fenomena El Nino) maka intensitas dan durasi siklon akan bertambah pula.

Hal tersebut sejalan dengan hasil analisis hubungan Arlindo dengan siklon tropis dimana didapat bahwa Arlindo memiliki hubungan yang signifikan terhadap durasi siklon di Samudra Hindia Selatan. Artinya, saat intensitas Arlindo diperlambat yang dipengaruhi pula oleh terjadinya El Nino maka durasi siklon di Samudra Hindia Selatan akan semakin lama, begitu pula sebaliknya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. El Nino (La Nina) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap intensitas dan durasi siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia, terutama di wilayah utara ekuator. Artinya, semakin besar indeks Nino 3.4 (semakin menuju ke fenomena El Nino) maka intensitas dan durasi siklon akan bertambah pula.
2. El Nino (La Nina) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap siklon tropis di wilayah selatan ekuator.
3. Arlindo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap durasi siklon tropis dengan korelasi yang negatif di Samudra Hindia Selatan. Hal ini berarti bahwa semakin kecil kecepatan dari Arlindo, maka durasi siklon tropis di Samudra Hindia Selatan akan semakin lama.
4. Arlindo tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap durasi dan intensitas siklon tropis di Pasifik Barat Laut, dan Arlindo tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensitas siklon di Samudra Hindia Selatan.
5. Meskipun El Nino (La Nina) dapat mempengaruhi keadaan Arlindo, yang berarti ada keterkaitan antara El Nino (La Nina) dengan Arlindo, kedua mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap siklon tropis di sekitar Indonesia. Hal ini terjadi kemungkinan salah satunya diakibatkan oleh keberadaan Arlindo itu sendiri dan siklon tropisnya. Suhu permukaan laut yang dibutuhkan untuk pertumbuhan siklon tropis sekurang-kurangnya 26.5°C hingga ke kedalaman 60 meter. Sementara itu, kedalaman yang digunakan pada penelitian ini adalah sebesar 200 meter dikarenakan Arlindo berada pada lapisan termoklin yang berada pada kedalaman sekitar 75-200 meter. Dalam hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut.
6. Diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini serta faktor-faktor lain yang dapat memperjelas kondisi hubungan Arlindo dengan siklon tropis.

5. DAFTAR PUSTAKA

- ¹Done, T. J., 1992. Effect of Tropical Cyclone Waves on Ecological and Geomorphological Structures on The Great Barrier Reef. *Continental Shelf Research* 12 (7/8): 859-872. [https://doi.org/10.1016/0278-4343\(92\)90048-O](https://doi.org/10.1016/0278-4343(92)90048-O)
- ²Kepert, J. D., 2010. Tropical Cyclone Structure and Dynamics. *World Scientific Series on Asia-Pacific Weather and Climate* 4: 3-51. https://doi.org/10.1142/9789814293488_0001
- ³Saha, K., 2010. *Tropical Circulation Systems and Monsoons*. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 323 hlm. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-03373-5>
- ⁴Proses Terbentuknya Siklon Tropis. (<http://meteo.bmkg.go.id/siklon/learn/02/id>, diakses 13 Maret 2019)
- ⁵Haryani, N. S. dan Zubaidah, A., 2012. Dinamika Siklon Tropis di Asia Tenggara menggunakan Data Penginderaan Jauh. *Widyariset* 324 : 54-58

- ⁶Lander, M. A., 1994. An Exploratory Analysis of The Relationship between Tropical Storm Formation in The Western North Pacific and ENSO. *Monthly Weather Review* 122: 636– 651. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1994\)122<0636:AEAOTR>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1994)122<0636:AEAOTR>2.0.CO;2)
- ⁷Chan, J. C. L., 1985. Tropical Cyclone Activity in The Northwest Pacific in Relation to The El Niño/Southern Oscillation Phenomenon. *Mon. Wea. Rev.*, 113:599-606. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1985\)113<0599:TCAITN>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1985)113<0599:TCAITN>2.0.CO;2)
- ⁸Wu, G. dan N. C. Lau., 1992. A GCM Simulation of The Relationship between Tropical Storm Formation and ENSO. *Monthly Wether Review* 120: 958 977. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1992\)120<0958:AGSOTR>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1992)120<0958:AGSOTR>2.0.CO;2)
- ⁹Camargo, S. J. dan Sobel, A. H., 2005. Western North Pacific Tropical Cyclone Intensity and ENSO. *Journal Climatology* 18: 2996 -3006. <https://doi.org/10.1175/JCLI3457.1>
- ¹⁰Chan, J. C. L., 2000. Tropical Cyclone Activity over the Western North Pacific associated with El Niño and La Niña Events. *Journal Climatology* 13: 2960-2972. [https://doi.org/10.1175/1520-0442\(2000\)013<2960:TCAOTW>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0442(2000)013<2960:TCAOTW>2.0.CO;2)
- ¹¹Purnama, D. R., Zulistyawan, K. A., Christian, B. dan Veanti, D. P. O., 2018. Dampak Terjadinya El Nino/La Nina terhadap Intensitas, Masa Hidup dan Frekuensi Siklon. *Jurnal Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika*, 5(2), 10-21. <https://doi.org/10.36754/jmkg.v5i2.54>
- ¹²Pranowo, W. S. dkk., 2005. *Menguak Arus Lintas Indonesia*. Pusat Riset Wilayah Laut & Sumberdaya Non-hayati, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, dan Departemen Kelautan & Perikanan
- ¹³Lee, T. dkk., 2002. Effects of the Indonesian Throughflow on the Pacific and Indian Oceans. *Journal of Physical Oceanography* 32: 1404-1429. [https://doi.org/10.1175/1520-0485\(2002\)032<1404:EOTITO>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0485(2002)032<1404:EOTITO>2.0.CO;2)
- ¹⁴Nontji, A., 2017. Arlindo (Arus Lintas Indonesia): Koridor Penting dalam Sistem Sirkulasi Samudra Raya. (<http://oseanografi.lipi.go.id/datakolom/26%20Arlindo.pdf>, diakses 13 Maret 2019)
- ¹⁵Horstmeyer, S. L., 2011. *Tropical Cyclones, in The Weather Almanac: A Reference Guide to Weather, Climate, and Related Issues in the United States and its Key Cities*. Twelfth Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- ¹⁶Levin, R. I. dan Rubin, D. S., 2008. *Statistic for Management*. 7th Edition. Pearson
- ¹⁷Sugiharto, T., 2009. *Pengujian Hipotesis*. Jakarta: Universitas Gunadarma
- ¹⁸Piola, A. R. dan A.L. Gordon., 1984. Pacific and Indian Ocean upper layer salinity budget. *Journal of Physical Oceanography* 14: 747-753. [https://doi.org/10.1175/1520-0485\(1984\)014<0747:PAIOUL>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0485(1984)014<0747:PAIOUL>2.0.CO;2)
- ¹⁹Mardiansyah, W., 2003. *Analisis Dinamika Massa Air Arus Lintas Indonesia di Perairan Indonesia Bagian Timur*. Tesis. Departemen GM. Bandung: ITB.
- ²⁰Gordon, A. L., 2005. Oceanography of the Indonesian Seas and their throughflow. *Oceanography* 18 (4): 14-27